

**educação e relações étnico-raciais:
reflexões de uma professora preta**

**education and ethnic-racial relations:
reflections of a black teacher**

Maria da Conceição de Freitas

Licenciada em História e Pedagogia

Psicopedagoga Integrativa

Professora da Educação Básica na Rede Estadual de Pernambuco

Escola de Referência em Ensino Médio Doutor Eurico Chaves

Sirinhaém – Pernambuco

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-6562-6459>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766112>

Resumo: Reflexões de uma Professora preta sobre Educação e relações étnico-raciais, a partir do conto “Teresa de maio”, de Landê Onawale Munzanzu (2007). O autor é escritor baiano e ativista do Movimento Negro Unificado. Ao narrar o impacto sobre a protagonista Teresa, de uma palestra na qual se recontou a História da abolição da escravidão no Brasil a partir do protagonismo de lideranças negras, a Professora faz uma reflexão densa sobre o papel da escola na formação da consciência política e autopercepção positiva dos estudantes negros.

Palavras-chave: (1) Lei 10.639/03; (2) Educação antirracista; (3) Teresa de maio; (4) Munzanzu; (5) Treze de maio.

Abstract: Reflections of a Black Teacher on Education and ethnic-racial relations, based on the short story “Teresa de Maio”, by Landê Onawale Munzanzu (2007). The author is a writer from Bahia and an activist in the Unified Black Movement. When narrating the impact on the protagonist Teresa, of a lecture in which the history of the abolition of slavery in Brazil was recounted based on the protagonism of Black leaders, the Teacher makes a dense reflection on the role of Education in the formation of political consciousness and self-perception positive impact on Black students.

Keywords: (1) Law 10.639/03; (2) Anti-racist Education; (3) Teresa of May; (4) Munzanzu; (5) May 13th.

Landê Onawale Munzanzu é Tata no Terreiro Unzó Onimboya, de nação angola, graduado em História, poeta, contista, compositor, militante e educador. No início da década de 90, teve os primeiros poemas publicados no *Jornal Nacional do Movimento Negro Unificado (MNU)*. Entre 1996 e 2010, teve poemas e contos publicados em antologias diversas como os *Cadernos Negros (SP)*, *Quilombos de Palavras (BA)*, *Terras de Palavras (RJ)*, e *Black Notebooks (EUA)*, entre outras. É autor dos livros de poemas “*O Vento*” (2003), “*Kalunga – poemas de um mar sem fim/poems of an infinite sea*” (2011), e “*Pretices & Milongas*” (2019). Em 2011, lançou seu primeiro livro de contos “*Sete – Diásporas Íntimas*”, com histórias de família e afeto, livro adotado pelo MEC em 2013 para o ensino médio. Já “*Pretices & Milongas*” é, principalmente, uma celebração ao universo da tradição cultural e política do povo preto no Brasil, e um passeio sobre metalinguagem e outros temas. Sua obra literária tem sido objeto de estudo em graduações e pós-graduações acadêmicas. Como compositor, Lande teve canções executadas pelos *Blocos Afro Malê de balê e Olodum*. Em 2020, cantando sua composição “*Uanga*”, abre o álbum “*Bom mesmo é estar de baixo d’água*”, da cantora baiana *Luedji Luna*. No momento tem trabalhado sobre seu acervo poético e musical, e no entrelaçamento entre estas duas linguagens, de onde surgiram suas últimas composições (MUNZANZU).

“*Teresa de maio*”, é um conto de 2007, publicado por Munzanzu em *Cadernos Negros*, edição 30, e que chegou à mim, junto com outros escritos sugeridos por um professor, como referência para atividade em uma pós graduação. Logo que iniciei sua leitura, rememorei minha vida escolar, quando aprendíamos que o Egito era na Europa e que a presença negra na História foi de passividade, sem resistência, sem contribuição para construção da cultura e identidade brasileira.

Escutávamos dores, sofrimentos e preguiça e conformidade devido a serem sujeitos “acostumados” com a escravidão, nasceram para isso. Essa “verdade” histórica ecoou, impactou vidas e enraizou crenças de gerações, assim como aconteceu com a menina Teresa. O autor utiliza a ficção para contar como a escola dialoga, repassa e reforça a história “tradicional” da população negra no Brasil. Vale ressaltar os impactos negativos de uma educação verticalizada, pautada na lógica da branquitude e que reforça o racismo institucional, estruturando no chão da escola, as relações de preconceito, racismo, exclusão e iniquidade, tudo justificado a partir de um currículo eurocêntrico e carente de representatividade.

Foi assim que surgiram estas reflexões de uma Professora preta a respeito da Educação como potencializadora do processo de manutenção

do *status quo* racista, excludente e desigual que estrutura a sociedade.

Historicamente as referências relacionadas à trajetória das populações africanas no Brasil reforçam desigualdades que reverberam explícita e visivelmente no sistema de ensino, reproduzindo os mesmos padrões de exclusão existentes ao longo de séculos no processo educacional brasileiro. Apesar de no século XX ter se instaurado a grande tarefa da escolarização da população, observa-se que esta não contemplou as especificidades da questão racial negra, gerando um sistema educativo que legitima e aprofunda as desigualdades, o racismo e o preconceito que marcam a nossa sociedade, como salienta Queiroz (2009).

A ausência de um modelo educacional que valorize a diversidade não se restringiu à escola básica, pois estas reflexões também não se fizeram presentes na academia. Nota-se assim uma invisibilidade acerca das questões raciais negras, com o marcante e sistemático apagamento para as inúmeras reflexões e produções literárias de negros sobre negros.

No conto aqui em estudo, o autor toma como foco central as propaladas comemorações do 13 de maio, data oficial em que se marca a abolição da escravidão no Brasil, ocasião em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea.

A personagem central é uma jovem negra estudante de nome Teresa, que tem evidenciadas as suas angústias e impressões particulares, por conta da aproximação da comemoração do 13 de maio na escola em que estuda. A personagem entende que mais que uma comemoração, há um espetáculo de horrores e reproduções que agridem sua identidade, nega suas origens, reforça preconceitos existentes e desconstrói um legado cultural milenar. Demonstra assim uma consciência crítica que não corrobora com o papel oficial perpetuado pela escola a respeito do 13 de maio, como mostra a passagem:

Era o fim da aula. Ao sinal dele uma aluna branca, representando a Princesa Isabel, levantava da primeira fila percorrendo a sala com um livro e uma grande pena nas mãos. Era uma caminhada solene, só interrompida quando chegava à frente da carteira de cada criança negra escolhida pelo professor. Nesse momento, a “Redentora” parava, estendia as mãos com o livro e uma pena e os repousava sobre a cabeça do colega negro dizendo: Eu vos liberto da escravidão! Todos batiam palmas, dando vivas à Princesa. (MUNZANZU 2007: 125-126)

No desenvolvimento da narrativa, o autor então faz surgir por acaso, uma palestrante que desenvolve outras formas de dialogar, rompendo com o clichê do heroísmo de Princesa Isabel e o salvacionismo branco. Desconstrói o que está posto e mostra a Teresa e demais estudantes, não a perpetuação da História oficial com o salvacionismo branco da princesa, mas, para além

do que está posto, a existência de personalidades negras invisibilizadas, silenciadas, ocultadas pela História, mas que desempenharam um papel preponderante na História brasileira.

Trata-se de Maria Mahin do Carmo, que traz em sua graça o peso positivo do nome de uma heroína da Revolta dos Alfaiates. Esse movimento social também conhecido como *Conjuração Baiana*, ocorreu em 1798, ocasião na qual os revoltosos, exigiam a libertação dos escravos, propondo e exigindo um governo igualitário onde as pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade individual, para além da cor da pele, ou raça.

Luíza Mahin, remonta o contexto histórico africano e todo legado cultural deixado pelos antepassados. As palavras da palestrante mexem com a inquieta Teresa, que percebe uma nova possibilidade de conhecimento, um novo paradigma que a enche de felicidade e orgulho da sua própria história, e, por extensão promove uma reelaboração de si que reforça seu pertencimento identitário, bem como, balança as estruturas do preconceito e suscita a reflexão nos demais espectadores.

A grande contribuição do conto de Munzanzu refere-se a uma elevação da autoestima dos indivíduos, através de uma outra relação de alteridade que se afirma e se reconstrói a partir da quebra de antigos paradigmas que negativavam, apagavam e reduziam a existência e atuação de personagens negros e negras na história oficial. Portanto, a presença da convidada trouxe para cena novos referenciais históricos para a protagonista Teresa e demais estudantes, evidenciados em algumas falas:

— *O mundo de hoje deve a africanos inúmeros benefícios da ciência, tecnologia e civilização. Por que, então, termos vergonha de nós mesmos? indagou, pertinho de Teresa, que quis tocá-la, mas se conteve.*

— *Nossos antepassados foram comerciantes, médicos, engenheiros, professores, Rainhas e Reis. Muitos foram escravizados, mas lutaram* (MUNZANZU 2007: 129).

O texto de Munzanzu faz alusão às ações comemorativas do 13 de maio no âmbito escolar, ao mesmo tempo nas entrelinhas nos possibilita levantar questionamentos sobre a legitimação desta data como símbolo de liberdade concedida aos negros escravizados no Brasil. Observamos também que um outro aspecto evidenciado no conto se reporta à reprodução do preconceito racial na escola e seus desdobramentos na vida dos indivíduos, reforçando as desigualdades e o racismo dentro e fora da escola, muitas vezes podendo levar estudantes negros e negras ao insucesso escolar.

Depreende-se que em “Teresa de maio” fica evidente a existência de uma lacuna na Educação brasileira no que se refere ao trato da História do negro, reforçando a necessidade e urgência da implementação, de fato, da Lei 10.639/03. Em 2003, o Presidente Lula a sancionou como mais uma estratégia na tentativa de minimizar as relações racistas, a partir,

teoricamente, do caminho do conhecimento e reconhecimento sobre a cultura africana e afrobrasileira, pois só assim será construída uma Educação antirracista, para romper e revolucionar o pensar, o fazer e o agir pedagógico. A Lei é um texto simples, sem complicações aparentes, rico em símbolos e significados, mas 20 anos depois ainda não avançamos em sua aplicabilidade e por conseguinte no cerne do seu objetivo maior, nas suas entrelinhas educar para a liberdade. Assim, o autor deixa a porta aberta ao diálogo, sendo o texto uma mola propulsora para novos debates e ressignificações. Seguiremos assim, adentrando nessa porta, Concordemente à citação de Patrocínio, que afirma:

Nossa preocupação central está referida à problemática da escola, que se limita a confirmar e a reforçar um habitus da cultura oficial eurocêntrica, provocando a manifestação de um universo pseudoconcreto ou de um simulacro em volta das crianças, representado por temas ideológicos como: democracia racial, bondade da Princesa Isabel, as contribuições folclóricas da raça negra, a África projetada como primitiva etc. (PATROCÍNIO LUZ 1989: 43)

Para compreender as discussões sobre relações raciais no Brasil é necessário contextualizar o debate a partir do conceito de “Raça”, estabelecendo uma importante relação entre o racismo e a desigualdade, para entender o histórico de penalização da população afro-brasileira, materializado em exclusão e pobreza (em relação a população “branca” ou não negra do país). Entende-se este processo como produto das ideias do racismo científico, elaboradas nas áreas do conhecimento como Medicina, Direito e da Antropologia, difundidas durante os séculos XVII e XIX, introjetando-se como um padrão de classificação e poder, que em alguns aspectos, perdura até hoje no inconsciente coletivo, de acordo com o que nota Swarcz (2000).

A partir disto, o discurso racial foi tomando diferentes matizes dentro do Brasil, corroborando para a construção simbólica da miscigenação como forma de apagar essas diferenças e viabilizando uma lógica de “branqueamento”, à longo prazo a partir de uma política de migração europeia, ainda de acordo com essa autora. Assim solucionar a questão racial e construir uma nação em harmonia (democracia racial) requer romper com esses velhos modelos institucionalizados oficialmente ao longo da nossa história.

O contexto histórico em que se desenvolve o conto de Onawale demonstra que o entendimento sobre o mundo e sobre a raça é produto de uma construção histórica e econômica. Teresa sente-se incomodada através de uma lucidez que rompe com uma realidade em que historicamente vivem as famílias negras, onde lhes é negado o acesso à Educação, de modo que não se vêem pertencentes a uma raça afirmativa e a escola reforça ainda

mais essa negação. Portanto, a instauração de um sistema dominante de produção e reprodução de conhecimento e de códigos culturais, introjeta nos estudantes negros, um capital simbólico negativo da sua própria herança africana.

Defendemos esse ponto de vista, em concordância com as considerações de Delcele Queiroz, que parte das reflexões de Bourdieu e seu conceito de “*Superseleção*”, segundo o qual é possível entender que os processos de seleção possuem uma grande marca a partir do que herdamos os estudantes das suas famílias, muitas vezes trabalhando com a lógica do “estudar pra que?” (QUEIROZ 2009).

Ora, a racialização não foi uma opção de negros e sim uma política de sobreposição entre grupos étnicos distintos, categorizando um ideal eurocêntrico de supervalorização de uns em detrimento de outros e assim refutando histórias e legados culturais milenares. Tal procedimento ideológico perpetua a hegemonia de grupos dominantes interessados na manutenção de privilégios históricos e continua a colocar a população negra em um indigno lugar de subalternidade e invisibilidade, valendo-se inclusive de discursos mantenedores desta velha ordem, sob a justificativa de que se a raça é humana, logo somos iguais, para que ações afirmativas de reparação?

Pretende-se sob esse discurso falacioso enfraquecer as políticas públicas positivas em favor aos desfavorecidos, silenciados e apagados historicamente. A insistência da existência de igualdade racial no Brasil, é que reforça o racismo nas relações. Quando passam a ser adotadas políticas que possivelmente “ameaçam” espaços onde outros tinham sido os privilegiados é que aparece o discurso contra as ações afirmativas, dando conta essencialmente de um racismo ainda presente.

De certo que o potencial de resistência negra é um legado que perdura, conforme se observa no conto analisado através da memória da atuação de Luiza Mahin. Memória que deve sempre ser lembrada, evidenciada como modelo positivo, afirmativo, atuante em favor da igualdade racial e da atuação política, em prol de uma real transformação que favoreça a população negra. e desconstrua o que há muito foi normatizado e perpetuado como única verdade.

A invisibilização das desigualdades permite solidificações e resistências teóricas, ideológicas e políticas na identificação e enfrentamento do quadro de normatização das desigualdades e do silenciamento como é tratada. Esse silenciamento se nutre da confortável negação da existência de preconceitos levando muitas vezes os sujeitos a introjetarem a invisibilização. Assim, produções literárias como o texto de Onawale são fundamentais, enquanto ferramentas de conscientização, denúncia e resistência contra um sistema educacional racista que perpetua desigualdade através da escola, sobretudo por que a Educação forma, mas também deforma. Portanto, se faz necessário que profissionais da Educação

reflitam sobre suas práticas no cotidiano escolar, para que mudanças endógenas germinem e a escola siga, de fato, seu caminho de acolhimento a todos os sujeitos, em respeito às diversidades, entendendo que “... a palavra diversidade pede um olhar para as diferenças, mas não dá conta da desigualdade refletida nessas diferenças” (MONTEIRO 2023).

Assim, uma Educação antirracista, não é um ser inanimado que surge exclusivamente para romper com o racismo, enquanto estrutura, e sim, um conjunto de práticas que agregam, militância, políticas públicas de enfrentamento ao racismo na Educação, revisão curricular para romper com estereótipos e um modelo de educação eurocêntrica que frustra e afasta estudantes, bem como invisibiliza e nega histórias e memórias.

Ser antirracista é retornar para avançar, é dar a (re)volta no baobá todos os dias, para jamais esquecer de onde viemos, é confrontar narrativas e reverberar a sabedoria ancestral que veio de longe e faz parte de uma cosmopercepção do significado da nossa ancestralidade, para além de mitos e ritos. O chão da Educação, seja formal ou informal, carece romper com o “desconhecimento da História, da ‘nossa história’” (FREITAS 2023), para descortinar brilhantismos, genialidade, beleza e sabedoria. Uma Educação antirracista leva os sujeitos a reapropriação de seus lugares de falas e novos ecos.

Por fim, deixo uma homenagem poética a Teresa, personagem que fez brotar pretas reflexões de uma Professora.

EM MARCHA

Preciso ecoar um grito, ecoar meu grito. Calam-me os desejos, calam-me os direitos, calam-me a boca. Na espontaneidade da criança, ela interroga: E a boca, é só pra comer?

Como palavras, degusto xaradas, saboreio a liberdade de ser livre e arrote um grito, preciso ecoar meu grito.

Atijam pedras faladas, açoitam olhares em silêncio, atiram a bala, rasgam a faca. Tudo acontece na luz do dia ou na luz da noite, flores de ébano morrem regadas por sangue.

Mais gritos ecoados, mais gritos silenciados no conforto do invisível, normatizados pela norma de gente sem moral.

Gritos ecoados sim!

Multidão de vulvas sangradas, sangrentas, sobretudo raivosas, firmes e atentas. No silêncio ensurdecedor dos violentos, me faço ouvidos, posso ser perigo. Risos me tomam, gargalho e grito, gargalho e piso. Meu piso forte tem o peso das Yabás, Nzingas, Zeferinas e Kayowas (FREITAS 2024).

Referências

BENTO, C. (2022). *O pacto da branquitude*. São Paulo, Companhia das Letras.

BRASIL (2003), “Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003”. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. *Diário Oficial da União*, Poder executivo, Brasília.

_____. (2004). *Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana*. Brasília, 2004.

FREITAS, Maria da Conceição (2023). “Portal dos Ojás”. IN: FREITAS et all. *Flecha folhas pássaros: Caminhos na educação*. Oficina Francisco Brennand – Laboratório de publicações educativas.

HALL, S. (1997). *A Identidade Cultural na Pós-modernidade*. Rio de Janeiro, DP&A [1992].

HOOKS, B. (2017). *Ensinando a transgredir: A educação como prática de liberdade*. São Paulo, Editora WMF Martins Fontes.

MONTEIRO, D. (2023). *Educação antirracista e decolonialidade no chão da escola*. São Paulo: Editora Dialética.

MUNZANZU, L.O. (2007). “Teresa de maio”. In: MUNZANZU et. all. *Cadernos negros*. Vol. 30, São Paulo.

PATROCÍNIO, L.R.A. (1989). *Escola, cultura e ideologia: ensaios de crítica pedagógica*. São Paulo: Editora Cortez.

PINHEIRO, B.C.S. (2003). *Como ser um educador antirracista*. São Paulo: Planeta do Brasil.

QUEIROZ, D.M. (2009). “Da invisibilidade ao centro do debate: O negro na universidade no século XXI”. In: AMORIM, A.; LIMA JR., A.S. & MENEZES, J.M. (Orgs.). *Educação e Contemporaneidade. Processos e metamorfoses*. Rio de Janeiro, Quartet: 169-202.

SCWARGZ, L.K.M. (2000). “Raça como negociação: sobre teorias raciais em finais do século XIX no Brasil”. IN: FONSECA, M.N.S. *Brasil afro brasileiro*. Belo Horizonte, Autêntica.

SILVA, Ana Célia da (2010). *Desconstruindo a discriminação do negro no livro didático*, - 2, ed. Salvador: EDUFBA.

SOUZA, N.S. (2022). *Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social*. Rio de Janeiro, Zahar.

Sobre a Autora

Maria da Conceição de Freitas é natural de Salvador, Bahia, professora preta, licenciada em História e Pedagogia, psicopedagoga integrativa e amante do poder da palavra, da troca de saberes e do aprender como caminho. Atua na Educação Básica do Governo do Estado de Pernambuco, no município de Sirinhaém, na Escola de Referência em Ensino Médio Doutor Eurico Chaves. Partilha saberes em formação de Professores e Professoras e outros grupos, como consultora é articuladora de diálogos que costuram letramento racial, gênero, deficiência social e outras interseccionalidades. Tem poemas publicados em algumas antologias, e capítulos de livros, respectivamente, no livro *Trajetória Negras na Universidade: Resistências histórias e intelectualidades* (UNIEDUSUL 2020) e no livro *Flechas folhas pássaros: caminhos na educação* (Oficina Francisco Brennand 2023). Por fim, um corpo de felicidade que gosta do que faz e de quem é, sua presença afirmativa é representatividade.